

ISSN: 2181-4031

DOI Journal 10.56017/2181-4031

JOFS

8-СОН

АВГУСТ, 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

IMFAKTOR

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 8-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-8

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-8

ТОШКЕНТ – 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 8 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2023-8>

Бош муҳаррир:

Тураев Б. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

Кенжабаев А. – иқтисодиёт фанлари доктори, профессор
Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент
Исҳоқов М. – тарих фанлари доктори, профессор
Каримов Б. – тарих фанлари номзоди, доцент
Мадумаров Т. – юридик фанлар доктори, профессор
Баҳодиров Р. – фалсафа фанлари доктори, профессор
Саифназаров И. – фалсафа фанлари доктори, профессор
Идиоров У. – сиёсий фанлар доктори, профессор
Абдуллаев Н. – сиёсий фанлар номзоди, доцент
Сатторов А. – сиёсий фанлар номзоди, доцент
Умаров А. – социология фанлари доктори, профессор
Каюмов К. – социология фанлари бўйича фалсафа доктори
Ҳайдаров Ўрал
Ахмадович – иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD), доцент
Мусаев Джамалиддин
Камалович – юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент
Жамолдинов Хумоюн
Бахтиёрбек ўғли – юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент в.б

“Фундаментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.5 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “IMFAKTOR Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ТЎРАЕВ Шавкат Нишонович

*Республика Маънавият ва маърифат маркази
Ижтимоий-маънавий тадқиқотлар институти
бўлим бошлиғи, фалсафа фанлари номзоди, доцент*
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8276412>

СУВ ТАҚЧИЛЛИГИ БУГУННИНГ ЭНГ ДОЛЗАРБ МУАММОСИ

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада бугунги куннинг глобал муаммоаси бўлмиш сув танқислиги масаласи ёритилган. Бугунги кунда инсонлар сувдан турли мақсадларда фойдаланадилар. Кимдур ундан тўғри, самарали ва оқилона фойдаланса, яна кимдур бунинг акси. Шу сабабдан, дунёда сувдан ноўрин фойдаланиш натижасида ушбу манбаа глобал даражадаги муаммога айланиб улгурди. Бундан ташқари мақолада сув ресурсларини камайишига сабаб бўлаётган бошқа муаммоларга ҳам эътибор қаратилган.

Калит сўзлар: сув, сув ресурслари, глобал муаммо, геосиёсат, иқлим, ер ости сувлари, дарё, сув танқислиги, сувдан ноўрин фойдаланиш, сувдан самарали ва оқилона фойдаланиш.

НЕДОСТАТОК ВОДЫ – САМАЯ АКТУАЛЬНЫЙ ПРОБЛЕМА СЕГОДНЯ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается проблема нехватки воды, которая является глобальной проблемой современности. Сегодня люди используют воду для различных целей. Кто-то использует его правильно, эффективно и с умом, а кто-то нет. Из-за нецелевого использования воды в мире этот ресурс стал глобальной проблемой. Кроме того, в статье акцентируется внимание на других проблемах, вызывающих уменьшение водных ресурсов.

Ключевые слова: вода, водные ресурсы, глобальная проблема, геополитика, климат, грунтовые воды, река, нехватка воды, неправильное использование воды, эффективное и рациональное использование воды.

LACK OF WATER IS THE MOST IMPORTANT PROBLEM TODAY

ANNOTATION

This article deals with the problem of water shortage, which is a global problem of our time. Today, people use water for various purposes. Someone uses it correctly, effectively and wisely, and someone does not. Due to the misuse of water in the world, this resource has become a global problem. In addition, the article focuses on other problems that cause a decrease in water resources.

Keywords: water, Water Resources, global problem, geopolitics, climate, groundwater, river, water scarcity, inappropriate use of water, efficient and rational use of water.

Инсон ўзи билган ва англамаган ҳолда табиат неъматларидан фойдаланиш учун ўтказаетган таъсири натижасида пайдо бўладиган турли хил табиий офатлар сув тошқинлари, ер қимирлаши, бўронлар пайдо бўлаётгани аллақачон фанда исботлаб бўлинган. Бу ходисалар инсон ихтиёжларнинг чексизлиги ва табиат ресурсларининг чекланганлиги билан изоҳланади.

Инсон эҳтиёжларининг чек чегараси йўқ. Ана шундай эҳтиёжлардан бири бўлган, оширишда энг азиз неъмат бўлмиш “сув”нинг ўрни инсоният ҳаётида бекиёсдир. Эҳтиёжларни қоплаш мақсадида амалга оширилатган ишлар натижасида тирикликнинг энг олий неъматидан сувдан фойдаланишда турли хил муаммолар келиб чиқаётгани ҳозирги куннинг энг асосий муаммоларидан бирига айланди. Бу ер юзида ичимлик суви билан боғлиқ муаммонинг глобаллашувига олиб келди. Бу муаммо эса ўз навбатида Ўзбекистонни ҳам четлаб ўтмайди.

Тадқиқотларга қараганда, яқин 20 йил ичида Марказий Осиё давлатлари қаторида Ўзбекистонда сувга бўлган талаб сезиларли ошиши кузатилмоқда. Мавжуд сув ресурслари кескин камайдди, бу эса жорий сув танқислигини беш баробаргача ошишига олиб келади. Бу даврга бориб Ўзбекистон сув танқислиги бўйича қизил ҳудудлар қаторига киради.

Сув манбаларидан нотўғри фойдаланишнинг энг аянчли кўринишларидан бири – Орол денгизи қуришидир. Бунинг натижасида 5 миллион гектар майдонда янги чўл – Оролқум пайдо бўлди. Денгизнинг қуриган қатламидан келиб чиққан чанг ва тузли бўронлар суғориладиган ерларга ҳам, аҳоли соғлиғига ҳам таъсир қилмоқда.

Бу ҳудудда ичимлик сув танқислиги, хавфли касалликлар тарқалиши, яшаш шароитлари оғирлашиши натижасида аҳоли миграцияси кўпайди, ёввойи ўсимликлар ва ҳайвонот дунёси қирилиб кетмоқда.

Таҳлиллар шуни кўрсатадики, фақатгина Марказий Осиё давлатларининг биргаликдаги саъй-ҳаракатлари Орол денгизининг янада қуриб кетишининг олдини олиши мумкин. Афсуски, минтақа давлатлари умумий декларация ва меморандумларни имзолашдан нарига ўтмаяпти. Орол денгизи муаммосини ҳал қилишдаги муваффақиятсизликларни унинг асосан Қозоғистон ва Ўзбекистон ҳудудида жойлашгани ва бу республикаларнинг «ички денгизи» ҳисобланиши билан изоҳлаш мумкин. Қолган республикалар эса ўз ички гидроэнергетик сиёсати ва интенсив қишлоқ хўжалигини ривожлантиришдаги мақсадлари сабаб юзага келаётган катастрофик вазиятга етарли даражада эътибор бераётгани йўқ.

Бундан ташқари йилдан-йилга аҳоли сонининг кескин равишда ортиб бориши, сувга бўлган талабнинг ошишига сабаб бўлади. Бу ўз навбатида иқлим ўзгаришларига олиб келади. Глобал исиш жараёни бошланади. Фаслларнинг ўтиш жараёнида ҳам кескин ўзгаришлар содир бўлади. Бундан кўриниб турибдики Ўзбекистонда ҳам глобал муаммолар юзага келиши кутилмоқда.

Бундай муаммоларга, ер юзидаги озик-овқат танқислиги, аҳоли сонининг кескин ортиб бориши, ер ресурсларининг камайиб бориши, дунёдаги ишсизлик, экологик тизимнинг бузилиши, табиатга ваҳшийларча муносабат, гиёҳвандлик, ҳар хил ўлат (вируслар)нинг инсониятга зарари каби глобал муаммолар ҳар қандай инсонни хавотирга солиши тайин.

Ана шу муаммолар ичида яна бир глобал муаммо бу сув танқислиги масаласи. Бу шунчалик хавфли муаммоки, инсоннинг куч-қудрати билан камайтиришга ҳаракат қилиш, маълум бир муддатга бартараф этиш мумкин, аммо табиатнинг иштирокисиз бутунлай ҳал қилиб бўлмайди. Демак инсоният, айниқса Марказий Осиё катта ва бартараф этиш жуда мушкул бўлган муаммо олдида турибди. Мамлакатимизда ушбу муаммоларни бартараф этиш юзасидан ўтган давр мобайнида қатор норматив ҳужжатлар қабул қилиниб, 2018 йил 17 апрелда қабул қилинган Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси Сув хўжалиги вазирлиги фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида” ПҚ-3672-сонли қарори [1], “Сув ресурсларини бошқариш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4486-сон қарори [2] ва Орол денгизини жонлантиришга оид қатор қонун ости ҳужжатлари қабул қилинди.

Жаҳон аҳолисининг кескин даражада ўсиб бориши сув ва озиқ-овқатга бўлган талабнинг ортишига сабаб бўлади. Бугунги кунда сув манбаларидан фойдаланиш даражаси, айниқса, Марказий Осиё давлатларида барқарор эмас. Бундан ташқари сув ресурслари иқлим ўзгариши ва атроф-муҳит шароитининг ёмонлашиши туфайли катта хавф остида қолган. Дунё ресурслари институти тахминларига кўра, 2040 йилга келиб, жаҳоннинг 33 давлати сувнинг ўта даражада танқислиги муаммоси билан тўқнашади [3, Б.2]. Бу 33 мамлакат орасида Марказий Осиё давлатларининг барчаси мавжуд. Ўзбекистон ҳам, албатта, улар орасида.

Биз дунё сиёсати доирасида кўриб турибмизки, геосиёсий жараёнларда айрим манбалар қурол сифатида фойдаланилмоқда. Худди шунингдек, сув масаласи ҳам қачондир қурол сифатида фойдаланилмаслигига кафолат йўқ. Қолаверса, сув нафақат геосиёсий барқарорлик учун, балки ҳар бир мамлакат фаровонлиги учун муҳим омил бўлиб, оқилона тартибга солинмаган вазиятда жиддий муаммоларга олиб келиши мумкин. Шунинг учун сувдан фойдаланиш ва тақсимлашнинг самарали ва барқарор амалиётларини ишлаб чиқиш барча мамлакатларнинг келажакдаги иқтисодий ва ижтимоий ривожланиши учун жуда муҳимдир.

Маълумки Марказий Осиё сув хавфсизлиги энергия, озиқ-овқат ва атроф-муҳит билан узвий боғлиқ бўлган дунёдаги кам сонли минтақалардан биридир. Сув ресурсларининг асосий тармоғи бутун минтақани кесиб ўтувчи иккита асосий сув ҳавзалари - Амударё ва Сирдарёга қуйилади. Советлар даврида асосий эътибор қишлоқ хўжалигига қаратилганлиги сабабли, асосан Ўзбекистонда пахта етиштириш билан боғлиқ масалага устувор аҳамият қаратилганлиги сабабли сув ресурсларидан нотўғри фойдаланилди. Натижада Орол муаммоси келиб чиққани ҳеч кимга сир эмас.

Қолаверса, аҳоли сонининг ошиши сабабли сувга бўлган эҳтиёжнинг ортиши, глобал исиш туфайли инсониятнинг сув захираси бўлган музликларнинг эриши муаммонинг ортиб боришига хизмат қилмоқда.

Таҳлиллар шуни кўрсатадики, 2020 йилга бориб иқлим ўзгариши, глобал ҳароратнинг ошиши туфайли минтақамиздаги мавжуд дарёларни сув билан таъминлаётган музликлар захирасининг 15–20 фоизга камайиши кутилмоқда. Тоғ музликлари ҳажми йилига 0,2–1 фоиз атрофида камайиб бораётгани, тоғ дарёлари ҳавзаларида қор захиралари тобора қисқараётгани фикримизнинг исботидир. Иқлим ўзгариши туфайли минтақамизда ёз фаслига ҳос давр чўзилади.

Ўз навбатида, қишлоқ хўжалиги экинларини суғориш меъёри 2030 йилга бориб ҳозиргидан 5 фоизга, 2050 йилга бориб 7–10 фоизга ва ниҳоят 2080 йилга бориб 12–16 фоизга ошади. Бу рақамлар табиатга муносабат, жумладан, сув ресурсларидан оқилона, тежаб-тергаб фойдаланиш ўта муҳим масалалардан бири эканини англатади. Айнан сув муаммоси мамлакатимизда озиқ-овқат ва бошқа эҳтиёжлар учун ишлаб чиқариладиган қишлоқ хўжалик маҳсулотларини тайёрлаш учун чучук сувнинг 92 фоизи ишлатилишини назарда тутадиган бўлсак масалага жиддий эътибор қаратилишини талаб қилади [4].

Бу муаммо фақат бизни мамлакатимизни эмас, балки бутун инсониятни хавф-хатарга солиши мумкинлиги муболаға эмас. Бинобарин, сўнгги 40 йил мобайнида жаҳонда киши бошига тўғри келадиган чучук сув миқдори 60 фоизга камайган. Яқин 25 йил ичида бу кўрсаткич яна 2 баробар озайиши тахмин қилинмоқда.

Айни пайтда дунёнинг 30 дан ортиқ мамлакати сув танқислигидан азоб чекмоқда. Ер юзи аҳолисининг 20 фоиздан ошиғи тоза ичимлик сувидан деярли маҳрум бўлмоқда.

2050 йилга келиб Ер юзи аҳолиси 9 миллиардга етиши башорат қилинганини инобатга оладиган бўлсак, шу вақтда уларнинг ярмидан кўпи сув танқислиги исканжасида ҳаёт кечириши мумкин.

Бу масала айниқса, бизнинг минтақада алоҳида аҳамият касб этади. БМТнинг 2021 йилда эълон қилинган аҳоли сони бўйича маълумотларида Марказий Осиё минтақасида фақат ўсиш қайд этилган.

Унга кўра энг катта ўсиш Тожикистон аҳолиси 172 фоизга, Қирғизистон – 71 фоизга, Қозоғистон – 50 фоизга, Туркменистон – 42 фоизга, минтақада кам ўсиш бизга тўғри келган **Ўзбекистондаги кўрсаткич 28 фоизни ташкил қилади. БМТнинг прогнозларига кўра, 2050 йилга келиб Марказий Осиё аҳолиси 94,2 млн кишига етиши башарот қилинган [5].**

Ана шуларни инобатга оладиган бўлсак сув танқислиги муаммоси узоқ келажак эмас яқин кунларда бизни йўқлаб келиши мумкинлиги ёки айрим ҳудудларимизда аллақачон бошланганини ҳис қилиши қийин эмас.

Бугунги кундаги сув муаммоси шароитида уни исроф қилишининг олдини олишда биргина суғорма деҳқончилик ва ичимлик суви билан яқун топмайди. Бугунги кунда ёмғир сувларининг ерга сингиши масаласи ҳам улкан муаммолардан бири бўлиб ер ости сувларининг умумий ҳолатига катта таъсир кўрсатаётгани ҳеч кимга сир эмас.

Масалан катта шаҳарлардаги кўп қаватли уйларнинг том қисмига қўйилган қувурлардан тушадиган сувларнинг аксарияти канализация қувурига қўйилади. Бу эса ер остига сингиши керак бўлган сувларнинг айнан ифлосланган сувларга қўшилиб кетишини таъминлайди. Шунингдек, шаҳарлардаги ҳовлиларга тушадаган ёмғир сувлари оқими шаҳар канализация қувурига қўшилган. Шу сабабли кўпчилик ҳовлиларда йиғиладиган сувлар ҳам айнан канализация қувурларига уланганини ҳисобга оладиган бўлсак, ер ости сувларининг камайиб бораётганининг яна бир сабабаларидан эканини англаш мумкин.

Маълумки, Ўзбекистон аҳолисининг 50 фоиздан кўпроғи шаҳарда истиқомат қилади. Мамлакатда урбанизация даражаси йилдан йилга ошиб бораётганини ҳисобга оладиган бўлсак, бу муаммони ҳам бартараф этиш бугунги куннинг долзаб масалаларидан бири дейиш мумкин [6].

Бундан ташқари, мамлакатимизда ичимлик сувидан фойдаланишда исрофгарчилик жуда юқори. Маълумки, халқимиз азалдан деҳқончилик билан шуғулланади. Ҳовлилар, томорқалардан фойдаланиш кенг йўлга қўйилган. Бу ижобий ҳолат. Лекин бунинг салбий томони шундаки, нафақат шаҳарларда, балки қишлоқларда ҳам суғориш тизимлари сув танқислиги ёки айрим техник ҳолатлар туфайли йўқ бўлиб кетган. Кўпчилик ҳолларда айнан ана шу томорқалар соатлаб водопроводдаги ичимлик суви билан суғорилади. Натижада қимматбаҳо манба, яъни, ичимлик суви катта миқдорда сарфланади [7].

Ушбу жиҳатлар ичимлик суви муаммоси миқёси ва мураккаблигини белгилайди. Сув ва сув захираларидан фойдаланишнинг ижтимоий муаммога айланиши ва унинг маънавий-маърифий ечимлари ҳақида кўплаб тадқиқотлар олиб боришни, амалий ишлар қилишни, халқимиз орасида кенг миқёсда тарғибот-ташвиқот ишларини йўлга қўйишни тақоза қилади. Бинобарин, бу йўлда амалга оширилиши кўзда тутилган ҳар бир лойиҳанинг қўллаб-қувватланиши бир қатра бўлсада сув танқислигини олдини олишга хизмат қилади. Зеро, қатра-қатра йиғилиб дарё бўлур, деб бежиз айтилмаган.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. 2018 йил 17 апрелда қабул қилинган Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси Сув хўжалиги вазирлиги фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида” ПҚ-3672-сонли қарори.
2. 2018 йил 2 июлда қабул қилинган Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Сув ресурсларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги ПҚ-3823-сонли қарори, 2019 йил 9 октябрда қабул қилинган Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Сув ресурсларини бошқариш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги ПҚ-4486-сон қарори. // www.Lex.uz.
3. М.Шарипова. Олдиндан оққан сувни кадри йўқ. Ўзбекистонда сув ресурсларидан қандай фойдаланилади. <https://www.uzanalytics.com> 2019 йил.
4. <https://xs.uz/uzkr/post/global-iqlim-ozgarishi-oldini-olish-uchun-qandaj-choralar-korish-kerak>
5. Жамият ва Марказий Осиё. БМТ аҳоли сони бўйича баёноти – 2021 йил <https://davr24.uz/oz/archives>.
6. Сув ва ҳаёт. Х.Н.Мусаев Н.Х. Улугмуродов З.Б.Турсунов.
- 7.Сув таъминоти ва канализация тизимлари ишини ташкил этиш ва улардан фойдаланиш-К.А Якубов А.Б.Мирзаев.
8. Сув ресурслари ва сувдан тежамли фойдаланиш- Бараев Ф.А Серикбаев Б.С Базаргов Р.Х Ғуломов С.Б Ўринбоев С.Н
9. Бу ҳақда қаранг: Сув ҳуқуқи. Дарслик. Масъул муҳаррир Усмонов М.Б. Жўраев Й.О., Т., ТДЮИ, 2004.; 7.Ҳайитов Ҳ.Р. Қишлоқ хўжалигида сувдан фойдаланишни ҳуқуқий тартибга солиш муаммолари. Юридик фанлари номзоди дис. Автореф. Т.,ТДЮИ, 2009.

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 8-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-8

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-8

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz